

ҚАШҚАДАРЁ ХУДУДИДА ТАРҚАЛГАН SCYMNUS (KUGELANN,
1794) АВЛОДИГА КИРАДИГАН ТУРЛАР ТАРКИБИ.

Бўриева Хуршида Парда қизи

O'zR FA Zoologiya instituti,

arabova_nodira@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229252>

Ўрта Осиёда 180 тури, Ўзбекистонда эса 2 та кенжа оиласи, 25 авлодга мансуб 106 та тур ва кенжа турлари аниқланган. N.J.Vandenberg маълумотларига кўра, дунё миқёсида кокцинеллидларнинг (Coccinellidae) 6 та кенжа оиласи (Coccidulinae, Coccinellinae, Scymninae, Chilocorinae, Sticholotidinae, Epilachninae) мавжудлиги қайд қилинган. Кокцинеллидларнинг замонавий классификациясида 7 ёки 8 та кенжа оилани (Coccinellinae, Coccidulinae, Scymninae, Chilocorinae, Epilachninae, Sticholotidinae, шунингдек айрим илмий адабиётларда – Ortaliinae) ўз ичига олиши ҳақида илмий адабиётларда маълумотлар келтирилган [1; 3;]. Замонавий молекуляр генетик тадқиқотлар натижасида кокцинеллидлар (Coccinellidae) алоҳида таксономик бирлик сифатида ажратилган [1; 4;].

Кенжа оила: Scymninae (Mulsant, 1846)

Авлод: Scymnus (Kugelann, 1794)

1. *Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787) (3.27-расм).

2. *Scymnus (S.Str.) manipulus* (Fursch et.Kreisel,1967).

3. *Scymnus subvillosus* (Goeze, 1777) (3.28-расм).

4. *Scymnus (Nephus) bipunctatus* (Kugelann,1794).

5. *Scymnus rubromaculatus* (Goeze, 1777).

6. *Scymnus apetzi* (Mulsant, 1846) (3.29-расм).

7. ***Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787)** – Сариқ пешона хонқизи кўнғизи. Имагосининг тана узунлиги 2,8-3,4 мм. Боши ва уст қанотлари қора рангда. Қанотларининг ҳар бирида биттадан ёки иккитадан сарғиш доғлари бор (3.27-расм). Қашқадарё вилояти, Косон тумани ўрикдан (*Armeniasa vulgaris*) 564 м 39°02'54"N, 65°35'14"E, Касби тумани маккажўхоридан (*Zea mays*) 746 м 38°56'29"N, 65°24'28"E координата нуқталаридан топилди.

Тарқалиш ареали: Палеарктик тур. Ғарбий Европа, Монголия, олд Осиё, МДҲ-Европа қисми-Карпат орти билан, Кавказ, Сибирь, Иркутск, Ёкутистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистонда учрайди.

1-расм. *Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787).

31. *Scymnus (S.Str.) manipulus* (Fursch et. Kreisel, 1967).

Қашқадарё вилояти, Калтақўл себаргадан (*Trifolium pratense*) 182 м 38°59'27"N, 67°06'55"E, Бешкент тумани янтоқдан (*Alhagi maurorum*) 387 м N 38°59'15", E 65°40'17" координата нуқталаридан аниқланган.

Тарқалиш ареали: Жанубий Палеарктика тури. Афғонистон, Кавказ, Ставропол, Озарбайжон, Туркменистон, Тожикистон жанубида (Жимкўл), Қирғизистон (Иссиқкўл), Ўзбекистонда-Қашқадарё атрофи тоғ чўлларида қайд қилинган.

32. *Scymnus subvillosus* (Goeze, 1777)-Боғ хонқизи кўнғизи. Танасининг узунлиги 1,8-2,5 мм. Танаси узунчоқ-овал, ўртаси қавариқ, сарғиш-жигарранг, майда чизик нуқтали, қалин туклар билан қопланган. Қанот устлиги қорамтир-сарғиш ёки очқўнғир, қанот чоклари қорамтирроқ ва чоклари бўйлаб параллел нуқталар ва узун туклар жойлашган (3.28-расм). Қашқадарё вилояти, Ғузор тумани теракдан (*Populus alba*) 886 м 38°36'16"N, 66°16'37"E, Касби тумани олмадан (*Malus domestica*) 746 м 38°56'29"N, 65°24'28"E координата нуқталаридан аниқланди.

Тарқалиш ареали: Палеарктик тур. Ғарбий Европа, МДҲ-Украина, Карпат орти, Кавказ-Грузия, Озарбайжон, Арманистон, Доғистон, Сибирь, Қозоғистон, Ўрта Осиёда - Қирғизистон, Туркменистон ва Ўзбекистонда кўплаб учрайди.

2-расм. *Scymnus subvillosus* (Goeze, 1777) имагоси.

33. *Scymnus (Nephus) bipunctatus* (Kugelann, 1794) - икки нуқтали нефус.

Имагосининг тана узунлиги 1,8-2,4 мм бўлиб, туксиз. Уст қанотлари қора рангда. Уст қанотларида биттадан иккита қизғиш-сарик нуқталар

қанотларининг иккинчи ярмидан пастда жойлашган. Қашқадарё вилояти, Денов ғўзадан (*Gossypium*) 886 м 38°36'16"N, 66°16'37"E, Қамаш тумани 824 м 38°48'38"N, 66°28'54"E координата нуқталаридан аниқланган.

Тарқалиш ареали: Палеарктиканинг жанубий қисмида тарқалган. Ғарбий Европа, кичик Осиё, Монголия, Қрим, Кавказ, Қозоғистон, Ўрта Осиё, Ўзбекистоннинг Сирдарё ва Тошкент вилоятларида ҳамда жанубий Ўзбекистонда учрайди.

34. *Scymnus rubromaculatus* (Goeze, 1777) – Қизил нуқтали хонқизи кўнғизи. Танасининг шакли овалсимон бўлиб, узунлиги 2-2,5 мм. Қора рангдаги уст қанотларининг ҳар бирида қизил чизиқли доғлари бор. Мўйловлари ва оёқлари сариқ-малламтир рангда. Қашқадарё вилояти, Денов бедадан (*Medicago sativa*) 884 м 38°23'19"N, 66°01'25"E, Қамаш тумани шўрадан (*Chenopodium album*) 824 м 38°56'01"N, 66°14'39"E координата нуқталаридан аниқланган.

Тарқалиш ареали: Жануби-ғарбий Палеарктик тур. Ғарбий Европа, МДҲ - Европа қисми, Украина, Ўрта Осиё, Ўзбекистонда (Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё, Жиззах, Фарғона) учрайди.

35. *Scymnus apetzii* (Mulsant, 1846) - танасининг узунлиги 2-3 мм. Уст қанотлари қора майда туклар билан қопланган. Ҳар бир қанотларида 1 тадан қизил нуқталари бор (3.29-расм). Қашқадарё вилояти, Яккабоғ тумани бедадан (*Medicago sativa*) 191 м 38°55'37"N, 66°46'26"E, Қамаш ғўзадан (*Gossypium herbaceum*) 824 м 38°49'29"N, 66°24'12"E координата нуқталаридан аниқланган.

3-расм. *Scymnus apetzii* (Mulsant, 1846).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Robertson J., Slipinski A., Moulton M., Shockley F.W., Giorgi A., Lord N.P., McKenna D.D., Tomaszewska W., Forrester J., Miller K.B., Whiting M.F., McHugh J.V. Phylogeny and classification of Cucujoidea and the recognition of a new superfamily Coccinelloidea (Coleoptera: Cucujiformia) // Systematic Entomology. – 2015. – V.40. – P.745-778.

2. Sasaji, H. Phylogeny of the family Coccinellidae (Coleoptera) / H. Sasaji // Etizenia. Occas. Publ. Biol. Labor. Fucui Univ., Japan. - 1968. - № 35. - P. 1-37.
3. Kovar I. Family Coccinellidae Latreille 1807. Pp. 568-631. In: Lobl I., Smetana A. (Eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. – V.4. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. «Apollo Books» (Stenstrup). – 2007. – P.935.
4. Biranvand A., Nedved O., Tomaszewska W., Canepari C., Shakarami J., Fekrat L., Khormizi M.Z. An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae) // ZooKeys. – 2016. – V.587. – P.37-48.

